

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МИГРАНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА О СВОЕМ ЭТНОСЕ И СТЕПЕНИ ИХ АДАПТАЦИИ В РОССИИ

Ходжамкулова Мадина Тиркашевна

Магистр по направлению психологии, Ташкентский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова

Миграционные процессы в современном глобальном мире актуализируют проблему социально-психологической адаптации мигрантов в принимающем обществе. Особую значимость приобретает изучение психологических механизмов, опосредующих этот процесс, в частности, роль этнической идентичности и представлений о своей этнической группе. Данная работа направлена на теоретическое осмысление характера взаимосвязи между представлениями мигрантов из Узбекистана о своем этносе и уровне их адаптации в российском социокультурном пространстве.

В современной научной литературе социально-психологическая адаптация мигрантов рассматривается как сложный, многогранный процесс, включающий психологические, социальные и культурные аспекты вхождения индивида в новую среду [2]. Согласно теории аккультурации Дж. Берри, мигранты выбирают одну из четырех стратегий адаптации — ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию или интеграцию — в зависимости от стремления к сохранению культурной идентичности и ориентации на активное взаимодействие с представителями принимающего общества [1].

Этническая идентичность, как значимый компонент самосознания личности, выступает одним из центральных психологических механизмов, опосредующих процесс адаптации. В работах Т.Г. Стефаненко этническая идентичность определяется как «психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности» [4]. Она включает в себя когнитивный (знания, представления об особенностях своей группы) и аффективный (чувство принадлежности к группе) компоненты.

Представления мигрантов о своем этносе формируют основу их этнической идентичности и могут оказывать существенное влияние на выбор стратегии аккультурации. Согласно концепции Г.У. Солдатовой, позитивная этническая идентичность характеризуется сочетанием позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим этническим группам, что создает оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной и другим этническим группам [3].

В рамках культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и деятельностного подхода А.Н. Леонтьева психологические процессы рассматриваются в их обусловленности социокультурным контекстом [5]. С этой точки зрения, представления мигрантов о своем этносе формируются в результате интериоризации культурных знаков и символов в процессе социализации и могут трансформироваться под влиянием новой социокультурной среды.

Теоретический анализ позволяет предположить несколько возможных механизмов влияния представлений мигрантов о своем этносе на процесс адаптации:

1. Позитивные представления о своем этносе могут выступать в качестве ресурса психологической поддержки, обеспечивая сохранение чувства преемственности и личностной целостности в условиях социокультурных изменений.

2. Знание истории и культуры своего народа может способствовать формированию более гибкой идентичности, позволяющей интегрировать новый культурный опыт без потери базовых ценностных ориентиров.

3. Сбалансированность когнитивного и аффективного компонентов этнической идентичности может способствовать выбору интеграционной стратегии аккультурации, которая связана с наиболее благоприятными показателями психологической адаптации.

Особый интерес представляет концепция культурного интеллекта К. Эрли и С. Анга, который определяется как способность индивида эффективно функционировать в ситуациях, характеризующихся культурным разнообразием [6]. Культурный интеллект включает метакогнитивный, когнитивный, мотивационный и поведенческий компоненты и может выступать медиатором в отношениях между этнической идентичностью и адаптацией.

Таким образом, теоретический анализ проблемы позволяет выдвинуть гипотезу о том, что характер представлений мигрантов-узбеков о своем этносе связан с уровнем их адаптации в России. При этом можно предположить, что наиболее благоприятными для адаптации являются позитивные представления о своем этносе в сочетании с открытостью к принимающей культуре, что соответствует интеграционной стратегии аккультурации.

Перспективы эмпирического исследования данной проблемы связаны с разработкой методического инструментария, позволяющего дифференцированно оценивать различные аспекты представлений мигрантов о своем этносе и их взаимосвязь с показателями социально-психологической адаптации. Предполагается использование как авторских методик, так и стандартизированных опросников для комплексной оценки исследуемых феноменов.

Практическая значимость разрабатываемой проблематики заключается в возможности использования полученных данных для разработки эффективных программ психологической поддержки мигрантов, направленных на формирование конструктивных стратегий адаптации при сохранении позитивной этнической идентичности. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы для совершенствования государственной миграционной политики и развития межкультурного диалога.

ЛИТЕРАТУРА

1. Берри Дж. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы // Развитие личности. 2019. № 3-4. С. 183-200.
2. Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России. М.: РУДН, 2018.
3. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А. Психология миграционных процессов // Психология XXI века / Под ред. В.Н. Дружинина. М.: ПЕР СЭ, 2017. С. 364-379.
4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2018.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, Академия, 2015.
6. Эрли К., Мосаковски Э., Анг С. Культурный интеллект в организациях // Организационная психология. 2020. № 1. С. 11-32.